

**MATNSHUNOSLIK MASALALARI TAHLILI-“MUMTOZ SO‘Z SEHRI”
KITOBIDA**

**АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ТЕКСТОЛОГИИ В КНИГЕ «ОЧАРОВАНИЕ
КЛАССИЧЕСКОГО СЛОВА»
ANALYSIS OF TEXTUAL STUDIES ISSUES IN THE BOOK "THE MAGIC OF
CLASSICAL WORDS"**

TOG‘AYEVA MUNISA BAXTIYOR QIZI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRANTI
munisatogaeva06072024@gmail.com TEL: +998915005250

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o‘z davrining yetuk adabiyotshunos olimlaridan biri — professor Vahob Rahmonovning ilmiy-maqolalari tahlil etildi. Xususan, uning “Mumtoz so‘z sehri” nomli kitobida jamlangan navoiyshunoslik, boburshunoslik, matnshunoslik va manbashunoslik sohalariga oid turli yillarda yozilgan maqolalari asosida olib borilgan ilmiy izlanishlar o‘rganildi. Ushbu maqolalarda olim tomonidan mumtoz adabiy merosni ilmiy-nazariy jihatdan talqin qilish, ularni matnshunoslik va manbashunoslik mezonlari asosida o‘rganish borasidagi qarashlari chuqur tahlil qilindi. Bundan tashqari, Vahob Rahmonovning asliyat va tabdil masalalariga yondashuvi, mumtoz matnlarning hozirgi zamon ilmiy talablari asosida nashrga tayyorlanishi, bu borada uchraydigan kamchiliklar va erishilgan yutuqlar haqidagi mulohazalari ham atroflicha yoritildi.

Kalit so‘zlar: Vahob Rahmonov, “Mumtoz so‘z sehri”, matnshunoslik, manbashunoslik, tabdil, asliyat, faxriya, matnshunosga qo‘yiladigan talablar.

**АНАЛИЗ ВОПРОСОВ ТЕКСТОЛОГИИ В КНИГЕ «ОЧАРОВАНИЕ
КЛАССИЧЕСКОГО СЛОВА»
АННОТАЦИЯ**

В данной статье проанализированы научные статьи одного из выдающихся литературоведов своего времени — профессора Вахоба Рахмонова. В частности, рассмотрены научные исследования, проведённые на основе статей, включённых в его книгу «Волшебство классического слова», посвящённых навоиведению, бабуроведению, текстологии и источниковедению, написанных в разные годы. В этих статьях глубоко проанализированы взгляды учёного на научно-теоретическую интерпретацию классического литературного наследия, а также на его изучение с позиции текстологических и источниковедческих критериев. Кроме того, подробно освещены подход Вахоба Рахмонова к вопросам оригинала и адаптации, подготовка классических текстов к публикации в соответствии с современными научными требованиями, а также размышления учёного о возникающих при этом трудностях и достигнутых успехах.

Ключевые слова: Вахоб Рахмонов, «Магия классического слова», текстология, источниковедение, перевод, оригинальность, почести, требования к текстологу.

ANALYSIS OF TEXTUAL STUDIES ISSUES IN THE BOOK "THE MAGIC OF CLASSICAL WORDS"

ANNOTATION

This article analyzes the scholarly works of one of the prominent literary scholars of his time — Professor Vahob Rahmonov. In particular, it explores the research conducted on the articles included in his book "The Magic of Classical Words", which cover various topics such as Navoi studies, Babur studies, textual criticism, and source studies written over different years. These articles provide a deep analysis of the professor's theoretical approach to interpreting classical literary heritage and his methodology of studying it based on the principles of textual and source criticism. Additionally, the article thoroughly examines Vahob Rahmonov's perspective on original texts and adaptations, the preparation of classical texts for publication in line with modern academic standards, as well as the challenges encountered and the achievements made in this process.

Keywords: Vahob Rahmonov, "Magic of classical words", textual studies, source studies, translation, originality, honors, requirements for a textologist.

Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari asrida dunyoning ilg'or, rivojlangan davlatlari qatoriga kirish, ularning taraqqiyot tajribasini o'rganish har bir mamlakatning strategik maqsadlaridan biriga aylangan. Shubhasiz, bu davlatlarning muvaffaqiyat kaliti, avvalo, ilm-fan va ta'lim sohasida erishilgan yutuqlari bilan bevosita bog'liqdir. Bugun ilm-fanni ustuvor yo'nalish sifatida tanlagan, uni jamiyat taraqqiyotining asosiy tayanchi deb bilgan davlatlarga global miqyosda raqobatbardosh bo'la olyapti. Chunki ilm — taraqqiyotning lokomotivi, jamiyat tafakkurining yuksalishidir. Shu bois ham zamonaviy jamiyatda ilmga bo'lgan munosabat tubdan o'zgarib, yosh avlodni har tomonlama yetuk, bilimli va salohiyatli qilib tarbiyalash har bir mamlakat uchun dolzarb va ustuvor vazifaga aylangan. Ayniqsa, yoshlarni ilmga qiziqtirish, ularning tafakkurida izlanish ruhini uyg'otish, ularni ilmiy faoliyat orqali hayotda o'z o'rnini topishiga ishonch uyg'otish – bu nafaqat ta'lim tizimining, balki jamiyatning har bir qatlamining muhim burchidir. Bu jarayonda adabiyotning, xususan, klassik meros va Sharq mutafakkirlarining ilmiy-falsafiy qarashlarining tutgan o'rnini beqiyosdir. Chunki har qanday ishni anglash, unga ongli yondashish, ilm-fanning mohiyatini tushunish va u orqali yuksalish – bu avvalo teran tafakkur, sabr-toqat, izlanish va qat'iyat talab qiladigan murakkab jarayondir. Bunday ulug' fazilatlar egasi bo'lgan insonlarga haqiqiy ilm ahliga aylanishi mumkin. Ana shunday zahmatkash, ilmiy tafakkurga asoslangan izlanishlari bilan tanilgan, bugungi zamonimizning yirik matnshunos olimlaridan biri — professor Vahob Rahmonovdir. U o'zining uzoq yillik ilmiy faoliyati davomida mumtoz adabiy merosni chuqur o'rganib, uni zamonaviy ilmiy mezonlar asosida tahlil qilish orqali adabiyotshunoslikka salmoqli hissa qo'shgan. Ayniqsa, uning "Mumtoz so'z sehri" nomli kitobida jamlangan maqolalar matnshunoslik sohasiga oid muhim masalalarni qamrab olgan bo'lib, bu maqolalarda asliyat va tabdil, matn talqini, nashrga tayyorlash singari dolzarb mavzular chuqur ilmiy yondashuv asosida yoritilgan. Ushbu maqolalar yosh tadqiqotchilar uchun ilmiy namunadir, desak mubolag'a bo'lmaydi. Xalqimizning g'ururi va milliy iftixoriga aylangan Alisher Navoiy merosi bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmagan, balki har bir ziyoli, adabiyotshunos va yosh avlod vakillari uchun bebaho ma'naviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Shu munosabat bilan professor Vahob Rahmonov o'zining "Matnshunoslikdan amaliy mushohadalar" nomli maqolasida bu boradagi dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratadi. U shunday yozadi: "Navoiy ijodi bilan tanishish maktab darsliklari va

majmualari doirasida qolar ekan, bu ahvolda har bir ziyoli qattiq qayg‘urmog‘i joiz. Alloh bizga Alisher Navoiydek shaxs va adabiy dahoni bergan ekan, o‘zbek xalqi o‘zini uni vorisi hisoblar ekan, merosdan bahramandlik baxti har bir ‘o‘zbekman’ degan kishi uchun nasib etishini ta‘minlash — davlat va ziyolilarimizning eng oliyjanob burjlari bo‘lib qolaveradi” [Vahob Rahmonov. Mumtoz so‘z sehri. – Toshkent: O‘zbekiston, 2015. – B. 437]. Ushbu iqtibos asosida olim quyidagi muhim fikrni ilgari suradi: agar Navoiy merosi faqatgina o‘quv majmualari doirasida o‘rganilsa, bu holda yurt ziyolilari uchun jiddiy tashvish uyg‘otuvchi holat yuzaga keladi. Chunki xalqimizga ato etilgan bunday ulug‘ zotning merosi bilan har bir o‘zbek farzandi chuqur va keng qamrovda tanish bo‘lishi lozim.

Tadqiqotimizning asosiy manbalaridan biri sifatida yuqorida tilga olingan professor Vahob Rahmonovning “Mumtoz so‘z sehri” nomli kitobini alohida ta‘kidlab o‘tish joiz. Ushbu asarda matnshunoslik va manbashunoslik sohalariga oid bir qator dolzarb masalalar, ularning yechimlari hamda shu yo‘nalishdagi ilmiy yutuqlar tahlil etilgan. Vahob Rahmonovning ushbu asarini matnshunoslar uchun amaliy va nazariy qo‘llanma sifatida baholash mumkin, deb hisoblaymiz. Zero, unda matnshunoslik faoliyatida uchrashi mumkin bo‘lgan xatoliklar, ularni keltirib chiqaruvchi omillar, ularning oldini olish yo‘llari aniq misollar bilan yoritib berilgan. Mazkur kitobning e‘tiborli jihatlaridan biri shundaki, muallif filologik tahlillarni nazariy asoslar bilan bog‘lab, ularni hayotiy misollar orqali isbotlaydi. Ayniqsa, matnning mazmuniga ta‘sir qiluvchi lingvistik nozikliklar, ularning kelib chiqish sabablari, nashrda yo‘l qo‘yilayotgan xatoliklar asosli tarzda ochib beriladi. Bu holat, tabiiyki, ilmiy asoslangan yondashuvning yorqin namunasi sifatida qadrlanadi.

Shu o‘rinda muallif tomonidan keltirilgan ayrim tahlillarga e‘tibor qaratamiz. Masalan, hozirda o‘quvchilarga taqdim etilayotgan “O‘zbek adabiyoti” o‘quv majmualarini yurtimizda yiliga kamida 400 000 nafardan ortiq o‘quvchi o‘qiydi. Mazkur darsliklar to‘rt yilda bir marta qayta nashr etilishi inobatga olinsa, har bir nashrdan millionlab o‘quvchi foydalanadi. Shunday ommaviy tarqalgan majmualarning ikki xil nashrida ham quyidagi baytlar uchraydi:

Bore mish qaqnus degan bir turfa tayr,
Hind mulkida anga oromu sayr.
Kimsagakim ul nishiman aylamish,
Bir yig‘och boshinki ma‘nan aylamish.

(129-bet)ⁱ

Ushbu baytlarning mazmuniga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, birinchi va ikkinchi misralarda Qaqnus — Hindiston mintaqasida yashovchi, kam uchraydigan, go‘zal qush sifatida tasvirlangan. Unga osoyishtalik va sayr quvonchi xos ekani aytiladi. Biroq uchinchi misrada Qaqnus “bir kishining boshiga qo‘nish” mazmunida ifodalangan bo‘lib, bu holat oldingi mazmun bilan ma‘naviy bog‘lanishda uncha mos tushmaydi. Baytlar orasidagi mantiqiy uzilish esa o‘quvchida chalkashlik uyg‘otishi mumkin. Shunday nozik tafovutlar esa, albatta, matnshunoslikka chuqur e‘tibor bilan qarash zarurligini yana bir bor isbotlaydi. Shu o‘rinda Vahob Rahmonov o‘zining “Mumtoz so‘z sehri” kitobida Alisher Navoiyning “Lisonut-tayr” dostonini o‘zi ham nashrga tayorlaganligini aytib o‘tadi va asl manbada:

Beshakim ul nishiman aylamish,
Bir yig‘och boshinki ma‘nan aylamish.

(1991)ⁱⁱ

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-8

tarzida berilganligini, bu esa mazmunan tog'ri variant ekanligini ta'kidlaydi. Baytning ma'nosi esa quyidagicha: besha –o'rmon, Qaqnus uyasi o'rmonga bo'lishi aqlga sig'adi va mazmunan to'g'ri bo'ladi. [Vahob Rahmonov. Mumtoz so'z sehri. "O'zbekiston" – Toshkent, 2015. B – 349].

Yana bir misol sifatida "O'zbek adabiyoti" majmuasining 350-betida Komil Xorazmiyning quyidagi bayti keltirilgan:

Komil, netong, gar ogoh esa o'z kamolidin:

Doim anisi Rojiiy ila Ogahiy erur.ⁱⁱⁱ

[Vahob Rahmonov. Mumtoz so'z sehri. "O'zbekiston" – Toshkent, 2015. B – 346].

Mazkur bayt mazmuniga yuzlansak, shoir o'zini faxriy ohangda tilga olayotgandek ko'rinadi. Bu holatda "faxriya" janri xususiyatlariga muvofiq tarzda, Komil Xorazmiy o'zini Ogahiy va Rojiiy kabi yirik shoirlar bilan yonma-yon ko'rsatgan. Ammo "Mumtoz so'z sehri" kitobining 347-betida Vahob Rahmonov asl manbaga — Komil Xorazmiyning devonining 67-betiga murojaat qilgan holda baytning to'g'ri shaklini keltiradi:

Komil, netong, gar ogoh esa so'z kamolidin,

Doim anisi Rojiiy ila Ogahiy erur.^{iv}

Bu yerda "so'z" so'zining tushib qolishi nafaqat baytning ma'nosini o'zgartirib yuborgan, balki shoir obraziga ham boshqacha, ya'ni noto'g'ri baho berilishiga sabab bo'lgan. Asl nusxadagi shaklda esa Komil Xorazmiy o'zining so'z san'atidagi kamolini urg'ulaydi, ya'ni u "so'z kamolida ogoh" bo'lganini bildiradi. Bu misol matnshunoslikda bir harf yoki so'zning ahamiyati naqadar muhim ekanini yaqqol ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda adabiy merosimizni ilmiy asosda o'rganish, ularni to'g'ri va ishonchli manbalar asosida nashrga tayyorlash dolzarb va mas'uliyatli vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki har bir klassik asar — o'z davrining tarixiy, madaniy va estetik dunyoqarashini aks ettiruvchi bebaho manba sanaladi. Ularni shunchaki qayta chop etish emas, balki ilmiy-tanqidiy matn asosida nashrga tayyorlash — matnshunoslikning eng yirik yutug'i hisoblanadi. Zero, bu tayyorlangan ilmiy-tanqidiy nusxa — muayyan asar bo'yicha ilmdagi "so'nggi nuqta"dir. Ya'ni u bosma nashrlar, darsliklar va tadqiqotlarda ishonchli manba sifatida qabul qilinadi. Shu bois, matn ustida ishlashda "kichik xato" deb qaraladigan har bir belgi, harf, yoki so'z befarq qarashga arzimaydi. "Matnshunoslikda kichik xatolarni izlash mayda ish emas" — deya ta'kidlaydi olim. Aksincha, mutaxassislar mehnatining yuksak darajada ekanini aynan ana shu nozik tafsilotlarga e'tibor berish belgilaydi. Chunki matn haqiqatini tiklash, uni asl holida xalq ongiga yetkazishda faqat chuqur bilim, boy tajriba va ziyrak nigohgina muvaffaqiyat kaliti bo'la oladi. Ana shu og'ir va mas'uliyatli ishga Vahob Rahmon o'zining qariyb yarim asrlik ilmiy hayotini bag'ishlab kelmoqda. U fidokorlik bilan mumtoz adabiyot namunalarini asl manbalardan tahlil qilib, ilmiy-tanqidiy matnlarni puxta tayyorlash orqali matnshunoslik ilmiga sezilarli hissa qo'shgan. Uning faoliyati asosida nafaqat matnlar nashrga tayyorlanmoqda, balki klassik merosga to'g'ri yondashuv, ilmiy halollik va aniqlik mezonlari ham shakllanmoqda. Shunday yondashuvlar bois Vahob Rahmonni haqli ravishda o'zbek matnshunoslik fanining yetuk vakillaridan biri, mohir va tajribali mutaxassis sifatida e'tirof etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Vahob Rahmonov. Mumtoz soʻz sehri. “Oʻzbekiston” – Toshkent, 2015.
2. Alisher Navoiy, “Mukammal asarlar toʻplami”, 7-jild, 1991.
3. Navoiy merosi nashrlar haqida — V.Rahmon.
4. “OʻzAS”, 2010-yil, 16-iyul.
5. Jumaxoʻja N., Adizova I. Oʻzbek adabiyoti tarixi. T.: “Innovatsiya-Ziyo”, 2020,192, 540 b.
6. Dilnavoz Yusupova. Alisher Navoiyning diniy va tasavvufiy asarlari. Maqola. [www.Xurshid Davron.uz](http://www.XurshidDavron.uz) kutubxonasi.
7. Umidjon Qoziyev. Oʻzbek adabiyoti tarixi. 1-qism, uslubiy qoʻllanma. Namangan 2016.
8. Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” Toshkent-1989.

ⁱ 1. Vahob Rahmonov. Mumtoz soʻz sehri. “Oʻzbekiston” – Toshkent, 2015. B – 348]

ⁱⁱ 2. Vahob Rahmonov. Mumtoz soʻz sehri. “Oʻzbekiston” – Toshkent, 2015. B – 349]

ⁱⁱⁱ 3. Vahob Rahmonov. Mumtoz soʻz sehri. “Oʻzbekiston” – Toshkent, 2015. B – 346].

^{iv} 4. [Vahob Rahmonov. Mumtoz soʻz sehri. “Oʻzbekiston” – Toshkent, 2015. B – 347].